

BRINQUEDO TERAPÊUTICO: RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS E O IMPACTO DE SUA UTILIZAÇÃO EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11658962

Gabriela Costa Brito

Lauria Maria Eduarda Arantes Santos

Orientadora: Prof^a Mestre Claudia Ebner

RESUMO

Introdução: Os brinquedos terapêuticos são relevantes no acompanhamento de crianças submetidas a intervenções invasivas em ambientes hospitalares. Tais procedimentos podem causar estresse e trauma, afetando a relação de confiança entre a criança e os profissionais de saúde. A utilização de abordagens humanizadas, como os brinquedos terapêuticos, tem se mostrado eficaz na redução do medo e da ansiedade associados a esses procedimentos, melhorando a experiência geral da criança no ambiente hospitalar. **Objetivo:** Identificar publicações científicas acerca do impacto do uso do brinquedo terapêutico. **Métodos:** Trabalho desenvolvido por metodologia de pesquisa de revisão sistemática da literatura, de abordagem descritiva qualitativa, dos quais foram extraídas informações para uma melhor compreensão do assunto. Foram selecionados 6 estudos e apresentados em um quadro.

Resultados: Identificou-se que o brinquedo terapêutico possui impacto positivo na hospitalização da criança. **Conclusão:** Identificaram-se publicações científicas que apresentaram o brinquedo terapêutico como ferramenta facilitadora do cuidado às crianças internadas em unidades pediátricas.

Palavras-chave: Brinquedo terapêutico, Enfermagem, Crianças.

ABSTRACT

Introduction: Therapeutic toys are important when monitoring children undergoing invasive interventions in hospital environments. These procedures can cause stress and trauma, affecting the relationship of trust between the child and health professionals. The use of humanized approaches, such as therapeutic toys, has been shown to be effective in reducing the fear and anxiety associated with these procedures, improving the child's overall experience in the hospital environment.

Objective: To identify scientific publications on the impact of using therapeutic toys. **Methods:** This study used a systematic literature review methodology with a quantitative descriptive approach, from which information was extracted to gain a better understanding of the subject. Six studies were selected and presented in a table. **Results:** Therapeutic toys were found to have a positive impact on children's hospitalization.

Conclusion: Scientific publications were identified that presented therapeutic toys as tools to facilitate the care of children hospitalized in pediatric units.

Keywords: Therapeutic toy, Nursing, Children.

1 INTRODUÇÃO

Existem várias maneiras pelas quais os procedimentos invasivos e dolorosos podem ser traumatizantes para uma criança, considerando que ser perfurado por uma agulha, por exemplo, pode ser assustador e doloroso. Experiências negativas anteriores com punções ou ambientes médicos podem aumentar a ansiedade e o estresse durante o

procedimento, afetando negativamente a confiança da criança nos profissionais de saúde e em futuros procedimentos médicos. (Barroso MC, Santos RS, Santos AE, Nunes MD, Lucas EA. 2020)

É crucial que os profissionais de saúde adotem abordagens humanizadas e terapêuticas ao realizar esse procedimento em crianças. Um procedimento realizado de forma humanizada faz a criança se sentir mais segura, acolhida e respeitada, reduzindo o medo e a ansiedade associados ao processo. Isso também pode melhorar a experiência geral da criança com a saúde, aumentando a adesão a tratamentos e exames e promovendo uma relação mais positiva com os profissionais de saúde. (Barroso MC, Santos RS, Santos AE, Nunes MD, Lucas EA. 2020).

Sabe-se que a internação hospitalar pode ser potencialmente traumática para a criança, pois traz alterações para sua rotina, o distanciamento do seu contexto habitual, o afastamento das pessoas queridas e dos brinquedos. O hospital pode ser entendido como um ambiente desconhecido e ameaçador, no qual os procedimentos dolorosos são extremamente estressantes e a criança encontra-se numa situação de fragilidade e sensibilidade, sendo necessários meios para que ela externar seus sentimentos (Dias & Rocha, 2011; Ângelo & Vieira, 2010)

O brincar é essencial para a saúde física e mental do ser humano. Segundo Winnicott (1971/1975): “É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) brincar é um direito que deve ser assegurado para a criança de qualquer idade. A brincadeira favorece a diversão e a expressão dos sentimentos e das emoções acerca do que a criança está vivenciando.

Os brinquedos terapêuticos são projetados para distrair e acalmar a criança durante procedimentos médicos dolorosos ou estressantes, permitindo que elas se concentrem em algo positivo e familiar em vez de

na dor ou desconforto. Isso não apenas facilita o procedimento, mas também ajuda a evitar possíveis traumas emocionais. Os profissionais de saúde, como psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais, frequentemente utilizam o brinquedo terapêutico como uma ferramenta valiosa para proporcionar suporte emocional e psicológico às crianças em situações de vulnerabilidade (Delfini G, Pereira RROO, Melo LL, Garcia APRF 2022)

É indispensável que os brinquedos terapêuticos sejam adequados à idade e ao desenvolvimento da criança, estejam higienizados e em boas condições. Além disso, os profissionais de saúde devem receber treinamento adequado para usar esses brinquedos de forma segura e eficaz, promovendo um ambiente de confiança e cooperação para a realização dos procedimentos.

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 295⁽¹⁸⁾, no artigo 1º, afirma que é competência do enfermeiro atuante na pediatria, a utilização da técnica do brinquedo terapêutico durante a realização do cuidado à criança e família hospitalizadas.

2 PROBLEMA

Quais as principais respostas comportamentais de crianças hospitalizadas à utilização do brinquedo terapêutico para a realização de procedimentos invasivos?

3 OBJETIVO

3.1 Geral

Evidenciar quais as principais respostas comportamentais de crianças hospitalizadas, descritas na literatura brasileira, à utilização do brinquedo terapêutico para a realização de procedimentos invasivos.

Diante da crescente necessidade de atualização profissional para propiciar boas práticas de assistência e conseqüente segurança e conforto

emocional da criança que será submetida aos procedimentos invasivos, surgiu o interesse pelo tema. Dentre os fatores que tornam a ferramenta do brinquedo terapêutico ainda mais atrativa e necessária, pode-se reduzir o estresse das crianças, promover melhor desenvolvimento, facilitar a comunicação do paciente com o profissional de saúde e distração durante o procedimento.

Logo, através do revelado, espera-se, com a exposição das positivas respostas comportamentais do paciente pediátrico evidenciadas na literatura, estimular o maior número de adesões da ferramenta na rotina das instituições de saúde pediátricas, uma vez que se promoverá maior conforto do paciente, família e equipe de enfermagem, maior credibilidade institucional e outras diversas vantagens que atuarão de maneira a melhorar constantemente o cuidado prestado, por meio de uma assistência terapêutica mais humana, empática e efetiva.

3.2 Específico

Descrever as vantagens da adesão à ferramenta do brinquedo terapêutico na prática clínica da enfermagem associadas às principais respostas comportamentais do paciente pediátrico hospitalizado.

4 JUSTIFICATIVA

Diante da lacuna no meio multidisciplinar em relação à abordagem deste tema, optamos por enfatizar a importância do conhecimento e habilidades necessárias, destacando a seriedade da compreensão e apreciação dos impactos dos Brinquedos Terapêuticos pelos profissionais. Nosso objetivo é promover um trabalho humanizado e menos traumático para as crianças.

5 METODOLOGIA

Trabalho desenvolvido por metodologia de pesquisa de revisão sistemática da literatura, de abordagem descritiva qualitativa, dos quais, foram extraídas informações para uma melhor compreensão do assunto.

Para a busca dos artigos que compuseram a pesquisa, foram utilizadas as bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), SciELO e Google Acadêmico, com o objetivo de selecionar artigos científicos que compõem a amostra.

Pesquisa realizada diante do pré estabelecimento de um tempo de estudos publicados entre 2016 a 2022. Inicialmente foram selecionadas 16 publicações, das quais, após aplicação dos critérios de exclusão acima descritos, restaram 6 artigos para a análise neste trabalho, estes pesquisados e revisados no período de Fevereiro a Maio de 2024. Procedeu-se ao agrupamento, interpretação e elaboração de revisão sistemática, seguidos de discussão das informações coletadas.

Dos 16 artigos revisados, foram listados os que abordavam direta e/ou indiretamente, as respostas comportamentais de crianças hospitalizadas à utilização do brinquedo terapêutico para a realização de procedimentos invasivos, bem como os relatos referentes às vantagens da adesão desta ferramenta na prática clínica da enfermagem. Ambos estes aspectos foram computados e em seguida desenvolveu-se um quadro com a síntese das principais literaturas utilizadas.

6 RESULTADOS

Ano	Objetivo dos estudos	Resultado dos BT
2016	Estratégia para reduzir alterações comportamentais	A pesquisa analítica exploratória de abordagem quantitativa que se constituiu na intervenção do BT em crianças hospitalizadas. Notou -se que houve uma mudança relevante na frequência relativa aos comportamentos que indica melhor manejo da dor e ansiedade na criança hospitalizadas, diante dos procedimentos
2020	Percepção das crianças acerca da punção venosa por meio de BT	A pesquisa com abordagem qualitativa demonstrou que a compreensão da percepção das crianças da AVP por meio do BT, contribuiu para a minimização do estresse relacionado aos procedimentos, melhorando a interação entre as crianças e os profissionais.

2022	Brinquedo terapêutico como tecnologia de cuidado para crianças que vivenciam doenças respiratórias em unidade de internação hospitalar	A pesquisa com abordagem com método scoping review. O BT tem sido uma estratégia para a resolução de algumas problemáticas que envolvem a hospitalização infantil, como o medo, ansiedade, dor, não colaboração com os profissionais e choros intensos, situações estas que podem acarretar traumas ao longo da vida da criança.
2016	Comparar as reações manifestadas pela criança diante do preparo para punção venosa antes e após o uso do BTI	A pesquisa com abordagem quantitativa realizada com 21 crianças hospitalizadas, que procurou comparar as reações manifestadas pelas crianças durante o processo de punção venosa antes e após o uso do BT. O BT constitui-se relevante intervenção para a enfermagem pediátrica, sendo necessário, para sua aplicação sistematizada, articular ações que visem a uma maior sensibilização dos órgãos gestores dos serviços de pediatria, maior capacitação dos profissionais envolvidos e melhor abordagem do ensino do BT nos cursos de graduação de enfermagem
2022	Modelo de implementação sistemática do BT em unidades pediátricas hospitalares	A pesquisa de abordagem qualitativa, evidenciou resultados positivos ao serem colocados em práticas nas unidades de pediatria e UTI pediátrica, seja na perspectiva dos integrantes do grupo de referência, seja na percepção do aumento da frequência na prática de realização do BT e do brincar ou, ainda, no reconhecimento da família e da própria instituição.
2022	O uso do BT pela enfermagem como recurso terapêutico na assistência à criança hospitalizada	A pesquisa de abordagem qualitativa, realizadas com 19 participantes, 7 destacam que o brinquedo confere vários benefícios durante a hospitalização da criança, entre eles: minimiza os sentimentos de tristeza ou traz alegria; auxilia na recuperação da criança; facilita a interação com o profissional; minimiza a dor e o desconforto durante o procedimento; provoca estímulos sensoriais; deixa a criança mais tranquila e menos estressada, facilitando a aceitação do procedimento; propicia a criação de vínculo e fortalece a confiança no profissional.
2021	Brinquedo terapêutico para criança com	A pesquisa com abordagem qualitativa, teve o resultado que diante os desafios diários enfrentados pela DM1, diante dos procedimentos de controles de

Diabetes Mellitus tipo I: Intervenções no domicílio	glicemia, foi possível observar que os BT, encontra-se como uma ferramenta de comunicação essencial, pois permite a realizada vivenciada pela criança proporcionado uma maneira lúdica de ensinar e readequar as práticas de verificação e além de encorajar o enfrentamento da doença.
--	---

7 DISCUSSÃO

Os resultados das discussões expostas nesta pesquisa evidência os impactos positivos dos brinquedos terapêuticos no contexto de procedimentos médicos invasivos em crianças hospitalizadas. A seleção de artigos publicados entre 2016 e 2022 e a análise crítica dos resultados são passos importantes para fornecer uma visão abrangente sobre o tema.

A abordagem humanizada e a atenção à saúde emocional das crianças surgem como aspectos fundamentais para proporcionar cuidados de qualidade nesse contexto.

Por isso, é importante que este tema seja cada vez mais abordado em um contexto hospitalar, capacitando o máximo de profissionais possível, uma vez que, através dos resultados positivos apresentados nesta pesquisa, o uso de brinquedos terapêuticos proporciona um cuidado a mais no conforto da criança, de sua família e até mesmo do profissional de saúde.

8 CONCLUSÃO

Ao considerar a implementação de brinquedo terapêutico como um instrumento eficaz de influência sobre o comportamento das crianças, é indispensável concluir. Os resultados da pesquisa, por fim, mostraram a melhoria significativa da mobilidade e comunicação em crianças que usaram o brinquedo terapêutico durante o programa de intervenção.

Os achados são importantes quando se pensa que brinquedo terapêutico como uma forma de intervenção precoce e influência deve ser usada para garantir que todos os desenvolvimentos das crianças.

Alguns achados deste estudo podem ajudar a garantir que outros profissionais apliquem brinquedos terapêuticos para influenciar o comportamento infantil. Portanto, de acordo com as descobertas desta pesquisa, a influência do brinquedo terapêutico é benéfica em todas as dimensões do desenvolvimento infantil.

Em resumo, este estudo destaca a importância dos brinquedos terapêuticos como uma intervenção valiosa para crianças com necessidades especiais. Espera-se que estas descobertas inspirem novas pesquisas e práticas inovadoras na área de desenvolvimento infantil.

REFERÊNCIAS

1. Barroso MC, Santos RS, Santos AE, Nunes MD, Lucas EA. Percepção das crianças acerca da punção venosa por meio do brinquedo terapêutico. Acta Paul Enferm. 2020;33:e-APE20180296
2. MAIRA, S. et al. O ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico nos cursos de Graduação em Enfermagem no Estado de São Paulo Circéia Amália Ribeiro.Rev Bras Enferm, v. 59, n. 4, p. 497–501, 2006.
3. CLÁUDIA, R.; SOSSELA; SAGER, F. A criança e o brinquedo no contexto hospitalar Child and toy in hospital context. [s.l: s.n.]. Disponível em:
<<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v20n1/v20n1a03.pdf>>.
4. Moreira PL, Silva IP. Utilização do brinquedo durante o tratamento de crianças com câncer: percepção da equipe multidisciplinar. Rev Bras Cancerol.2018;64(3):311-8.
5. LEÃO, L. et al. Thais Mello de Freitas II. [s.d.].
6. PEDRINHO, L. R. et al. Brinquedo terapêutico para crianças com Diabetes Mellitus tipo I: intervenções no domicílio. Escola Anna Nery, v. 25, n. 3, 2021.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil